

Секция 4
Современные решения экономического развития региона в
условиях цифровой экономики
(на примере Республики Каракалпакстан)

Муртазаева Сайёра Камиловна-Университет
инновационных технологий, ассистент преподавателя
А.Зиратдинова, Д.Худайбергенова, Г.Абдирова- студенты
Университета инновационных технологий
Email: Sayora-77@bk.ru

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к обеспечению экономического развития региона в условиях цифровой экономики на примере Республики Каракалпакстан. Проанализированы ключевые факторы развития, включая цифровизацию экономики, развитие человеческого капитала и внедрение инновационных решений. Особое внимание уделено роли системы высшего образования как инструмента формирования цифровых и предпринимательских компетенций. Предложены практические рекомендации по внедрению цифровых технологий и развитию региональной экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, региональное развитие, Каракалпакстан, человеческий капитал, инновации, цифровизация, предпринимательство.

Abstract. The article examines modern approaches to ensuring regional economic development in the context of a digital economy, using the example of the Republic of Karakalpakstan. Key development factors, including the digitalization of the economy, human capital development, and the implementation of innovative solutions, were analyzed. Special attention is paid to the role of the higher education system as a tool for forming digital and entrepreneurial competencies. Practical recommendations for the implementation of digital technologies and the development of the regional economy were proposed.

Keywords: digital economy, regional development, Karakalpakstan, human capital, innovation, digitalization, entrepreneurship.

В условиях глобальной цифровой трансформации экономика регионов претерпевает значительные изменения. Современный этап развития характеризуется активным внедрением цифровых технологий, которые становятся ключевым фактором повышения конкурентоспособности и устойчивости экономики [4].

Для Республики Каракалпакстан проблема экономического развития в условиях цифровой экономики имеет особую актуальность, поскольку регион

нуждается в ускорении темпов роста, повышении инвестиционной привлекательности и создании новых рабочих мест.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отмечает: «Цифровая экономика – это не только технологический прогресс, но и основа повышения эффективности всех отраслей экономики» [5].

В этих условиях особую значимость приобретают современные решения, направленные на цифровизацию экономики, развитие предпринимательства и формирование человеческого капитала.

Целью исследования является анализ современных решений экономического развития региона в условиях цифровой экономики и разработка практических рекомендаций для Республики Каракалпакстан.

Задачи исследования:

- определить ключевые факторы цифрового развития региона;
- проанализировать состояние экономики Каракалпакстана;
- выявить проблемы и ограничения;
- предложить современные решения экономического развития.

В работе использованы методы системного анализа, сравнительного анализа, статистического обобщения и логического моделирования.

Цифровая экономика представляет собой систему экономических отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Её развитие способствует повышению производительности труда, снижению издержек и созданию новых рынков [4].

В современных условиях именно цифровизация становится драйвером экономического роста регионов, обеспечивая развитие малого бизнеса, электронной коммерции и инновационной деятельности.

Экономика Республики Каракалпакстан характеризуется наличием значительного потенциала, особенно в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

В последние годы наблюдается рост образовательного потенциала региона: численность студентов увеличилась с 27 892 человек в 2020 году до 39 471 человек в 2022 году [5]. Это создаёт предпосылки для формирования качественного человеческого капитала.

Однако сохраняются проблемы, связанные с недостаточным уровнем цифровизации экономики, ограниченным развитием инновационной инфраструктуры и недостаточной интеграцией образования и бизнеса [6,7].

В условиях цифровой экономики можно выделить ряд ключевых решений, способствующих развитию региона:

- Цифровизация экономики
- внедрение электронных государственных услуг;
- развитие цифровых платформ;

- автоматизация производственных процессов.
- Развитие электронной коммерции
- Электронная коммерция позволяет расширить рынки сбыта продукции и повысить конкурентоспособность местных производителей [3].
- Поддержка малого и среднего бизнеса
- Цифровые технологии снижают барьеры для входа в бизнес и способствуют развитию предпринимательства [8].
- Развитие инновационной инфраструктуры
- Создание технопарков, бизнес-инкубаторов и центров трансфера технологий способствует внедрению инноваций в экономику региона.

Ключевым элементом реализации цифровых решений является человеческий капитал. Высшее образование играет важную роль в подготовке специалистов, обладающих цифровыми и предпринимательскими компетенциями [1,2].

Как подчеркивает Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее страны» [5].

Для Каракалпакстана важно обеспечить подготовку кадров, способных эффективно работать в условиях цифровой экономики.

Для обеспечения устойчивого экономического развития региона предлагается:

- активное внедрение цифровых технологий в экономику;
- развитие IT-сектора и цифровой инфраструктуры;
- поддержка стартапов и инновационных проектов;
- внедрение дуальной системы образования;
- развитие сотрудничества между вузами и бизнесом;
- повышение уровня цифровой грамотности населения.

Реализация данных мер позволит ускорить экономическое развитие региона и повысить его конкурентоспособность.

Таким образом, современное экономическое развитие региона в условиях цифровой экономики невозможно без внедрения инновационных и цифровых решений.

Для Республики Каракалпакстан ключевыми направлениями являются цифровизация экономики, развитие предпринимательства и формирование человеческого капитала.

Несмотря на существующие проблемы, регион обладает значительным потенциалом для развития, который может быть реализован при условии комплексного подхода к внедрению современных решений.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отмечает:
«Только через инновации и знания мы сможем обеспечить устойчивое развитие нашей экономики» [5].

Реализация предложенных мер позволит обеспечить устойчивый экономический рост региона, повышение занятости и улучшение качества жизни населения.

Список литературы:

1. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта» Закон РУз от 22.10 2025 УП-189
2. Министерство высшего образования Республики Узбекистан. Научные исследования по развитию образования в Каракалпакстане. Архив Жокаргы кенгеса РК. Ф.м.35 Оп.1.Д.79
3. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Отчет за 1 полугодие 2025г
4. Schultz T.W. Investment in Human Capital. Free Press, 1971
5. OECD. Education at a Glance. Доклад «Взгляд на образование» 2021
6. World Bank. World Development Report. Доклад 2019г
7. Becker G.S. Human Capital. New York-L. National Bureau of Economics Research, 1973, p.98-99
8. Богатырева Ю.И. Модель угроз личности обучающихся при применении систем искусственного интеллекта / Ю.И. Богатырева, А.Н. Привалов, В.А. Смирнов // ВЕСТНИК РГГУ. Серия «Информатика. Информационная безопасность. Математика». — 2025. — № 1. — С. 70–95